

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля kameraproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'kklanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

O'SMIRLARNING RAQAMLI TEKNOLOGIYALARGA QARAMLIGI VA UNING PSIXOLOGIK SALOMATLIKDAGI O'RNII

Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li

Nizomiy nomidag O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Amaliy psixologiya kafedrasini v.b dotsenti,
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Normamatova Aziza Ibroxim qizi

Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlar orasida raqamli texnologiyalarga qaramlik muammosi hamda uning psixologik salomatlikka ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli qurilmalardan me'yoridan ortiq foydalanish natijasida yuzaga keladigan stress, xavotir, depressiya va ijtimoiy izolyatsiya kabi salbiy holatlar psixologik nuqtai nazardan yoritilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda raqamli qaramlikning nafaqat kognitiv, balki emotsional va ijtimoiy-psixologik salomatlikka kompleks ta'siri o'smirlik davri xususiyatlari bilan uzviy bog'liq holda tahlil etilgan. Shuningdek, o'smirlarning sog'lom psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola muammoning nazariy asoslari hamda zamonaviy ilmiy tadqiqotlar natijalariga tayangan holda yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlar, raqamli texnologiyalar, qaramlik, psixologik salomatlik, stress, depressiya, ijtimoiy izolyatsiya.

Abstract: This article scientifically examines the problem of adolescents' addiction to digital technologies and its impact on psychological well-being. The study highlights the negative consequences of excessive use of digital devices, including stress, anxiety, depression, and social isolation. The scientific novelty of the research lies in the comprehensive analysis of the impact of digital addiction not only on cognitive processes but also on the emotional and socio-psychological well-being of adolescents in relation to the developmental characteristics of adolescence. In addition, the article presents preventive measures and practical recommendations aimed at supporting healthy psychological development among adolescents. The study is based on theoretical approaches and the findings of contemporary scientific research.

Key words: adolescents, digital technologies, addiction, psychological well-being, stress, depression, social isolation.

Аннотация: В данной статье научно анализируется проблема зависимости подростков от цифровых технологий и её влияние на психологическое здоровье. Рассматриваются такие негативные последствия чрезмерного использования цифровых устройств, как стресс, тревожность, депрессия и социальная изоляция. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе влияния цифровой зависимости не только на когнитивное, но и на эмоциональное и социально-психологическое состояние подростков с учётом возрастных особенностей подросткового периода. Также представлены профилактические меры и практические рекомендации, направленные на поддержку здорового психологического развития подростков. Статья основана на теоретических подходах и результатах современных научных исследований.

Ключевые слова: подростки, цифровые технологии, зависимость, психологическое здоровье, стресс, депрессия, социальная изоляция.

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar inson hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, o'smirlar orasida smartfonlar, ijtimoiy tarmoqlar va turli xil raqamli platformalardan foydalanish darajasi keskin ortib bormoqda. Mazkur jarayon bir tomondan bilim olish va axborot almashish imkoniyatlarini kengaytirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, psixologik salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

So'nggi yillarda o'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi dolzarb ijtimoiy-psixologik muammolardan biriga aylanmoqda. Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi o'smirlardagi raqamli qaramlikning psixologik oqibatlarini o'rganish hamda ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'smirlik davri shaxs rivojlanishining murakkab bosqichlaridan biri bo'lib, aynan shu davrda identiklikni shakllantirish jarayoni faol kechadi. V.M. Karimova tadqiqotlarida ijtimoiy muhitning shaxs rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan ^[1], E.G'. G'oziyev esa o'smirlarning psixologik xususiyatlarini ilmiy jihatdan o'rgangan ^[2].

Erik Erikson nazariyasiga ko'ra, o'smirlar o'z shaxsiyatini izlash jarayonida tashqi ijtimoiy ta'sirlarga nisbatan yuqori darajada sezgir bo'ladilar.

K. Young va M. Griffiths kabi xorijiy olimlar raqamli qaramlikni zamonaviy klinik fenomen hamda xulq-atvor buzilishining yangi shakli sifatida baholaganlar ^[6, 8, 9].

Shuningdek, L.S. Vygotskiy ^[4] va A.A. Rean ^[5] asarlarida o'smirlik davridagi inqirozlar, ijtimoiy moslashuv va shaxs rivojlanishining psixologik jihatlari keng yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida nazariy tahlil, qiyosiy taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida muammoning nazariy asoslari hamda zamonaviy psixologik tadqiqotlar natijalari o'zaro muvofiqlashtirildi. Shuningdek, o'smirlarning virtual va real hayotdagi faoliyati qiyosiy jihatdan tahlil qilindi.

Har qanday psixologik tadqiqotning asosiy maqsadi nafaqat faktik ma'lumotlarni to'plash, balki ularni nazariy asoslar bilan bog'lash, aniqlangan qonuniyatlarni tushuntirish hamda amaliy xulosalar chiqarishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotda o'smir yoshdagi o'quvchilarning emotsional intellekt xususiyatlari va internetga qaramlik darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, shuningdek, ushbu ko'rsatkichlarning sinflar kesimidagi dinamikasi chuqur tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot davomida zamonaviy o'smirlarning ontogenetik rivojlanishi, psixologik xususiyatlari hamda raqamli texnologiyalarning ular psixikasiga ko'rsatayotgan ta'siri keng qamrovda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab, ziddiyatli va dinamik rivojlanish bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davrda biologik, psixologik va ijtimoiy o'zgarishlarning bir vaqtning o'zida kechishi o'smir shaxsining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Aynan shu bosqichda o'zini anglash, mustaqil fikrlash, identifikatsiya, ijtimoiy moslashuv va emotsional barqarorlik bilan bog'liq muhim jarayonlar shakllanadi.

Tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki, bugungi zamon o'smirlarining dunyoqarashi va qadriyatlarini globallashtirish, internet tarmoqlari, ijtimoiy media va raqamli texnologiyalar ta'sirida sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar o'smirlarga axborotga tezkor ega bo'lish, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, kreativ fikrlash va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini yaratmoqda. Shu bilan birga, texnologiyalarning ortiqcha va nazoratsiz qo'llanilishi internetga qaramlik, emotsional beqarorlik, diqqatning pasayishi, ijtimoiy yakkalanish, stress hamda o'zini boshqalar bilan solishtirish kabi salbiy psixologik holatlarni yuzaga keltirayotgani aniqlandi.

Raqamli texnologiyalardan haddan tashqari foydalanish o'smirlarning psixologik salomatligiga quyidagi yo'nalishlarda sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi:

- 1. Emotsional holat.** O'smirlar ijtimoiy tarmoqlardagi ideal obrazlar bilan o'z hayotlarini doimiy ravishda taqqoslashlari natijasida o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi, depressiya va tashvishlilik holatlari yuzaga keladi. Bu jarayon o'smir shaxsiyatining emotsional barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ichki nizo va tushkunlikni keltirib chiqaradi.
- 2. Ijtimoiy munosabatlar.** Virtual muloqotning ortishi real ijtimoiy aloqalarni cheklaydi, natijada ijtimoiy izolyatsiya va yolg'izlik hissi kuchayadi. S. Turkle ta'kidlaganidek, raqamli qurilmalar insonlarni "birgalikda yolg'iz" holatiga olib kelib, haqiqiy yaqinlik hissining susayishiga sabab bo'ladi.
- 3. Kognitiv jarayonlar.** Tezkor va yuzaki axborot oqimi sababli o'smirlarda uzoq vaqt davomida diqqatni jamlash qobiliyati pasayadi, bu esa o'quv samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kognitiv funksiyalardagi bunday o'zgarishlar o'smirlarning bilim olish jarayonidagi faolligini susaytiradi.
- 4. Fiziologik ta'sir.** Tungi vaqtda raqamli qurilmalardan foydalanish uyqu rejimining buzilishiga hamda organizm biologik ritmlarining izdan chiqishiga olib keladi. Surunkali uyqusizlik esa asab tizimining toliqishiga va umumiy psixologik zo'riqishga sabab bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar o'smirlarning kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularning axborotni tez qabul qilish, qayta ishlash va yangi bilimlarni mustaqil egallash qobiliyatini

rivojlantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar kreativlikni qo'llab-quvvatlaydi, o'smirlarning mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi hamda global axborot makoniga chiqish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ularning dunyoqarashini kengaytirib, zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Biroq, raqamli texnologiyalarning salbiy jihatlari ham mavjud bo'lib, ular o'smirlarning psixologik holatiga muayyan xavf tug'diradi.

Bundan tashqari, o'smirlarning sog'lom psixologik rivojlanishini ta'minlashda ota-onalar, pedagoglar va psixologlarning hamkorligi muhim o'rin tutadi. Ular tomonidan o'smirlarga nazorat va yo'naltirishning to'g'ri tashkil etilishi, raqamli texnologiyalardan foydalanish me'yorlarini belgilash hamda tushuntirish ishlari olib borilishi zarur.

Raqamli texnologiyalar asri o'smirlar rivojlanishida katta imkoniyatlar yaratishi bilan birga, muayyan xavf-xatarlarni ham yuzaga keltiradi. Ushbu jarayonda asosiy vazifa texnologiyalardan ongli, maqsadli va me'yorida foydalanishni yo'lga qo'yishdan iboratdir. Faqat shundagina raqamli texnologiyalar o'smirlarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiluvchi samarali vositaga aylanishi mumkin.

Umuman olganda, o'zbek va xorijiy olimlar tadqiqotlarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarga qaramlik global muammo bo'lishiga qaramay, uning namoyon bo'lish shakllari har bir jamiyatning ijtimoiy-madaniy xususiyatlariga bog'liq. Ushbu muammoni samarali hal etish uchun ilmiy tadqiqotlar natijalariga asoslangan profilaktika va psixologik yordam tizimini rivojlantirish zarur. Faqat shundagina o'smirlarning sog'lom psixologik rivojlanishini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Shuningdek, tadqiqot davomida o'smirlarning psixologik rivojlanishida oilaviy muhit, ta'lim tizimi, tengdoshlar guruhi va jamiyatning ma'naviy qadriyatlari muhim o'rin tutishi asoslandi. Ayniqsa, oiladagi sog'lom psixologik muhit, ota-onalarning e'tibori, pedagogik yondashuv hamda psixologik qo'llab-quvvatlash o'smirlarning sog'lom shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi omillardan biri ekanligi ta'kidlandi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlar va ma'naviy tarbiya o'smirlarning ijtimoiy me'yorlarni anglashida, shaxsiy mas'uliyat hissini rivojlantirishda va ijobiy xulq-atvorni shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi qayd etildi.

Mazkur tadqiqot davomida zamonaviy o'smirlarning dunyoqarashiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida globallashuv va raqamli texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Bugungi kunda internet, mobil qurilmalar, sun'iy intellekt texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar hamda raqamli platformalar o'smirlarning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylangan. Bu holat bir tomondan ularga yangi bilimlarni tez egallash, xorijiy tillarni o'rganish, dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lish va o'z qobiliyatlarini namoyon qilish imkonini bermoqda. O'smirlar virtual platformalar orqali o'z qiziqishlari asosida turli guruhlariga qo'shilish, tajriba almashish va ijtimoiy faollikni oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, kreativlikni rivojlantirish va mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbek va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlarini qiyosiy o'rganish natijasida shuni ko'rish mumkinki, o'smirlik davrida raqamli texnologiyalarning ta'siri global muammo sifatida namoyon bo'lsa-da, uning yuzaga kelish omillari turli jamiyatlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega. O'zbekiston sharoitida oilaviy tarbiya, milliy qadriyatlar, ma'naviy muhit va ota-ona nazorati ushbu muammoning oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bois o'smirlar tarbiyasida milliy qadriyatlarni saqlash, ma'naviy muhitni mustahkamlash va yoshlarni ongli ravishda texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, zamonaviy o'smirlarning dunyoqarashini shakllantirishda madaniy va ma'naviy tarbiya ham katta ahamiyatga ega. Milliy qadriyatlar, an'analar va ma'naviy me'yorlar o'smirlarning shaxs sifatida shakllanishida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Agar o'smirlar ma'naviy jihatdan boy muhitda tarbiyalansa, ular jamiyatdagi ijtimoiy me'yorlarni to'g'ri anglaydi va o'z xulq-atvorini shu me'yorlar asosida boshqaradi.

Shunday qilib, zamonaviy o'smirlarning dunyoqarashi va psixologik muammolari ko'plab omillar ta'sirida shakllanadigan murakkab jarayon hisoblanadi. Global axborot muhiti, ijtimoiy o'zgarishlar, ta'lim tizimidagi talablar hamda shaxsiy rivojlanish jarayonlari o'smirlarning psixologik holatiga turli darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli o'smirlarning psixologik rivojlanishini chuqur o'rganish, ularning ehtiyojlarini aniqlash va zarur psixologik yordam ko'rsatish bugungi kunda muhim ilmiy va amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy o'smirlarning dunyoqarashi global axborot muhiti, internet va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida shakllanib, ularning fikrlash doirasi kengayishi bilan birga yangi psixologik muammolar yuzaga kelishiga ham sabab bo'lmoqda. O'smirlik davrida shaxsning o'zini anglash jarayoni faol kechadi va bu jarayon ko'pincha ichki ziddiyatlar, emotsional beqarorlik hamda o'z-o'zini baholash bilan bog'liq holatlar orqali namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, zamonaviy o'smirlarning psixologik rivojlanishini chuqur o'rganish, ularning ehtiyoj va muammolarini erta aniqlash, raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyatini shakllantirish hamda profilaktik va psixologik yordam tizimini kuchaytirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Faqatgina oila, maktab, psixolog va jamiyat hamkorligi asosida o'smirlarning sog'lom psixologik rivojlanishini ta'minlash, ularni raqamli xavflardan himoya qilish va barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazish mumkin bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar o'smirlar hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishi bilan bir qatorda, nazoratsiz foydalanish oqibatida stress, xavotir, depressiya va ijtimoiy izolyatsiya kabi jiddiy psixologik muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Mazkur jarayon o'smirlarning emotsional beqarorligi, uyqu rejimining buzilishi hamda o'z-o'zini baholash darajasining pasayishi bilan ham namoyon bo'lmoqda. Ushbu muammolarning oldini olish maqsadida ota-onalar, pedagoglar va psixologlar hamkorligida o'smirlarning ekran oldida o'tkazadigan vaqtini me'yorlashtirish, ularda raqamli madaniyatni shakllantirish hamda bo'sh vaqtni sport va ijodiy faoliyatlar orqali mazmunli tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tizimli yondashuv o'smirlarning nafaqat psixologik salomatligini saqlashga, balki ularning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida oilaning o'smir psixologik rivojlanishidagi o'rni alohida tahlil qilindi. Oila shaxs ijtimoiylashuvining birlamchi instituti sifatida o'smirning emotsional holati, xulq-atvori, qadriyatlar va psixologik barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oiladagi mehr-muhabbat, o'zaro hurmat, sog'lom muloqot va qo'llab-quvvatlash muhiti o'smirning sog'lom shaxs sifatida shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Aksincha, oiladagi nizolar, nazoratning sustligi, befarqlik yoki haddan tashqari qattiqqo'llik o'smirlarda agressivlik, xavotir, ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari va emotsional tanglikni yuzaga keltirishi mumkin.

Ta'lim muassasalari hamda pedagoglarning o'rni o'smirlar rivojlanishida alohida ahamiyatga ega. Maktab nafaqat bilim beruvchi maskan, balki shaxsning ijtimoiy moslashuvi, muloqot ko'nikmalari va ma'naviy kamolotini shakllantiruvchi muhit hamdir. Pedagoglar tomonidan qo'llab-quvvatlovchi, motivatsion va psixologik jihatdan sog'lom muhit yaratish o'smirlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini takomillashtirish hamda internet qaramligining oldini olishga qaratilgan profilaktik dasturlarni ishlab chiqish zarur hisoblanadi.

Shuningdek, zamonaviy o'smirlar orasida ijtimoiy bosim bilan bog'liq muammolar ham kuzatilmoqda. Tengdoshlar orasida obro' qozonish, jamiyatda tan olinishi yoki muayyan ijtimoiy standartlarga mos kelish istagi o'smirlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur holat ayrim o'smirlarda ortiqcha tashvish, stress va psixologik zo'riqishlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, o'smirlar o'zlarini tengdoshlari bilan doimiy ravishda solishtirish jarayonida o'z imkoniyatlarini yetarli darajada baholay olmasliklari natijasida o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi kuzatiladi. O'smirlar bilan olib boriladigan psixologik treninglar, suhbatlar va maslahatlar ularning o'z muammolarini anglashiga hamda ularni bartaraf etish yo'llarini topishiga yordam beradi. Mazkur jarayon o'smirlarning psixologik barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
2. G'oziyev E.G'. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. Davletshin M.G. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2004.
4. Выготский Л.С. Психология развития человека. - Москва: Смысл, 2005.
5. Реан А.А. Психология подростка. - Санкт-Петербург: Питер, 2012.
6. Young K.S. Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment. - New York: John Wiley & Sons, 2011.
7. Turkle S. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. - New York: Basic Books, 2017.
8. Young K.S. Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences // American Behavioral Scientist. - 1998. - Vol. 42. - № 4. - P. 402-415.
9. Griffiths M.D. Internet Addiction: Fact or Fiction? // The Psychologist. - 1999. - Vol. 12. - № 5. - P. 246-250.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.